

GEOMETRIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Soliyeva Azimaxon Abdumalik qizi

Farg'ona viloyati Buvayda tumani -umumiy
o'rta ta'lim maktabi "Matematika" fani o'qituvchisi

E-mail: soliyevaazimaxon12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972832>

Ta'limni axborotlashtirish sharoitida geometriyani o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish nafaqat ularning jadal rivojlanishi va ta'lim sohasiga kirib borishi bilan, balki mavzuning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, unda akademik A.D.Aleksandrovning aytishicha, "qat'iy mantiq vizual tasvir bilan birlashtirilgan bo'lib, unda ular o'zaro bir-birini tashkil qiladi va boshqaradi" [1]. Maktab o'quvchilari uchun geometriya eng qiyin fanlardan biridir. Buni tekshirish natijalarini tahlil qilish tasdiqlaydi: maktab bitiruvchilari ayrim bir murakkab geometrik masalalarni bajarishda qiynalishadi yoki faqat tekislikdagi masalalarni yechish bilan kifoyalanishadi xolos, ammo bu ko'pchilikda ijobiy natija bermaydi. Bunday holatning sababi, G.D.Gleyzerning fikriga ko'ra, geometriyani o'qitishning an'anaviy uslubi: "maktab darsligi va mamlakatimizda shakllangan o'qitish an'analari geometriyani o'qitishning asosiy maqsadi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish degan fikrga olib keldi. Shu sababli, so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilar mantiqiy va vizual-obrazli fikrlashning optimal kombinatsiyasiga asoslangan holda geometriyani o'qitishni takomillashtirish yo'llarini izlashga e'tibor qaratmoqdalar". Asosiy qism. Zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan (AKT) foydalanish geometriyaning ko'plab masalalarini o'rganishda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirishga imkon beradi. Shu bilan birga, AKTni o'qitish vositasi sifatida foydalanishni o'quv materialini og'zaki bayon qilishning oddiy tasvirini qisqartirish kerak emas, balki uning barcha imkoniyatlaridan foydalanish kerak, ular esa quyidagilardan iborat: geometrik muhitni ko'rish, modellashtirish hamda dinamik tamoyillaridir. Geometrik muhitni ko'rish tamoyili: zamonaviy didaktikada o'qitishni vizualizatsiya qilish tamoyili - bu o'quv jarayonida tegishli ta'lim ma'lumotlarini vizual tarzda taqdim etishning turli xil vositalaridan foydalanishga yo'naltirilganligidir. Amerikalik psixolog R.Arnxeym - "vizual operatsiyalar orqali fikrlash" ma'nosini anglatuvchi "vizual fikrlash" atamasini ham kiritdi va uning faoliyati kognitiv faoliyatda obrazli hodisalarning o'rne to'g'risida zamonaviy izlanishlarga asos yaratdi. Axborotni qayta ishlash va taqdim etishning zamonaviy texnik vositasi sifatida kompyuterdan foydalanish vizual tasvirlarni yaratish uchun uning keng imkoniyatlaridan foydalanishga imkon beradi. Agar an'anaviy o'qitishda ko'rinadiganlik, avvalo, ma'lumotni o'qituvchidan o'quvchiga vizual tasvirlar va shakllar orqali uzatishni taminlaydigan illyustratsion komponent sifatida tushunilgan bo'lsa, u holda kompyuterni o'rganish sharoitida obyektlar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etish orqali ko'rish mumkin bo'ladi hamda statikada va dinamikada kompyuter shaklidagi jarayonlar vizualizatsiyani "yetkazib beruvchisi" endi o'qituvchi emas, balki kompyuterdir. O'quv materialini taqdim etishning bunday usuli matematik formuladan (teorema, ta'rif) orqasida talaba obyekt tasvirining o'ziga xos ko'rinishiga ega bo'lmaganda, uning ushbu bayonot bilan belgilangan muhim xususiyatlar noto'g'ri qabul qilingan vaziyatni to'g'rilashga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu "uchburchak"ning eng muhim cho'qqisi - bu tasavvur. Pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, kompyuter texnikasi yordamida geometrik bilimlarni vizualizatsiya qilish

maktab o'quvchilarida geometrik obyektlar va ularning xususiyatlari to'g'risida tasavvurni rivojlantiradi. Modellashtirish tamoyili: zamonaviy didaktikada ko'rish tamoyili nafaqat aniq vizual obyektlarga va ularning tasvirlariga, balki ularning modellariga ham muntazam ravishda bog'liqdir. V.V.Davidov ta'lim modellarini aniqlik va mavhumlik ko'rinishlari hamda tushunchalarining birlashishi sifatida tavsiflaydi va modellashtirishni ko'rinishni to'ldiruvchi didaktik tamoyil sifatida ko'rib chiqishni taklif qiladi. Ushbu tamoyillarning aloqasi V.V.Davidov unga quyidagicha ta'rif beradi: "bu yerda ta'limning mazmuni narsalarning tashqi xususiyatlari bo'lsa, tasviriy ko'rinish tamoyili o'zini oqlaydi. Ammo bu yerda ta'lim mazmuni obyektlarning aloqalari va munosabatlariga aylansa, ko'rish juda yetarli emas. Bu yerda modellashtirish tamoyili kuchga kiradi" [2]. Geometrik modellarni vizualizatsiya qilish bilan bog'liq bo'lgan kompyuter modellashtirish geometrik tadqiqotlarda foydali vosita bo'lib, uning yordamida siz yangi qiziqarli geometrik faktlarni eksperimental ravishda topishingiz mumkin. Kompyuter eksperimenti natijalari o'quvchilarni darslikda keltirilgan mantiqiy dalillardan ko'ra ko'proq so'zlarning to'g'riligiga ishonitiradi. V.E.Mintonning ta'kidlashicha, modelda qayd etilgan muhim xususiyatlar va aloqalar o'quvchilarga ushbu xususiyatlar va aloqalarni ular o'zlari tomonidan aniqlanganda, ya'ni modelni yaratishda ular o'zlari ishtirok etganlarida quyidagi kompyuter tajribalari tasavvurlarini rivojlanishiga imkon beradi: - belgilangan shartlarga muvofiq obyektning xususiyatlarini aniqlash; - ma'lum qo'shimcha sharoitlarda obyektning xususiyatlarini ochib berish; - tadqiqot gipotezasini tasdiqlash yoki rad etish. Dinamikaning tamoyili: geometrik tushunchalarni kompyuter dinamik talqini - bu geometriyani o'qitishda innovatsion yondashuvdir. Dinamik illyustratsiya - bu illyustrativ obyekt harakati ta'sirini kompyuterda amalga oshirish. Dinamikaning tamoyili dinamik geometriya tizimlari yoki interaktiv geometrik vositalar uchun asosdir. Dinamik modellar - foydalanuvchi ulardan foydalanish (tajriba, kuzatish, tadqiqot) jarayonida xususiyatlarini maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirishi mumkin bo'lgan interaktiv modellar. Zamonaviy o'quvchi uchun interaktiv geometrik muhit nafaqat geometrik materialni o'rganish uchun yangi innovatsion texnologiya, balki grafik ma'lumotlarni qayta ishlash uchun tanish, tabiiy texnologiya hamdir. 1961-yilda A.Suzerland "Sketchpad" birinchi interaktiv grafik to'plamini yaratdi. Ushbu dastur displeyda oddiy shakllarni chizish, ularni saqlash va tayyor shakl prototiplaridan foydalanish imkonini berdi. Dastur obyektlarni modellashtirishga imkon berdi: ya'ni avtoullovning shinalari o'lchamlarini o'zgartirib, lekin modelning qolgan qismiga ta'sir qilmasdan uning tasviri bilan ishlash mumkin edi. Hozirgi vaqtda geometrik obyektlar yordamida geometrik konstruksiyalarni bajarishga, ular orasidagi bog'liqlikni o'rnatishga imkon beradigan interfaol grafik to'plamlar juda xilma-xildir. Ularni ikki turga bo'lish mumkin: ikki o'lchovli geometriya (2 D) dasturlari va uch o'lchovli geometriya (3 D) dasturlari. Geometrik muhitning interaktivlik xususiyati quyidagilarga imkon beradi: - foydalanuvchi tomonidan kiritilgan dastlabki ma'lumotlar uchun chizma qurilishini amalga oshirish; - chizmalarni qurishning umumiy algoritmini saqlagan holda obyektlarning parametrlarini o'zgartirish; - tasvirlangan figuralarning xususiyatlari haqida ma'lumot olish; - o'rganilayotgan obyektning xususiyatlari to'g'risida ma'lumot to'plash yoki uning xususiyatlaridagi o'zgarishlarning tabiatini kuzatish uchun kompyuter tajribasini o'tkazishga to'g'ri keladi. Geometrik materialni o'rganish uchun siz GeoGebra 3D geometriya dasturidan foydalanishingiz mumkin. U Markus Xenvarter tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bepul tarqatilgan, oddiy foydalanuvchi interfeysiga va rus tilidagi versiyasiga ega. So'nggi yillarda

ushbu dastur atrofida butun dunyo bo'ylab tadqiqotchilar va o'qituvchilarning xalqaro hamjamiyati shakllandi, ular interaktiv geometrik muhitni (IGS) targ'ib qilish bo'yicha konferensiyalarda qatnashmoqdalar. Muhokamalar va natijalar. Biz to'qqiz nuqtadan iborat doirani dinamik ravishda chizish uchun GCI GeoGebra imkoniyatlarining qo'llanilishini ko'rsatib o'tamiz. To'qqiz nuqtadan iborat doira [3]: ixtiyoriy uchburchakning uchta balandligining asoslari, uning uch tomonining o'rtasi va uchlarini ortosentr bilan bog'laydigan uchta segmentning o'rtasi (balandliklar kesishish nuqtasi) bitta aylana, radiusi bu aylana doirasining radiusining yarmiga teng (1-shakl).

Shunday qilib, interaktiv geometrik muhitning keng imkoniyatlaridan foydalanish geometriyaning ko'plab murakkab masalalarini o'rganishda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirishga imkon beradi, bu Eyler muammosi misolida ko'rsatildi. An'anaviy ko'rgazmali qurollar bilan taqqoslaganda GSI geometrik materialni o'rganishning innovatsion texnologiyasi sifatida sifat jihatidan yangi didaktik imkoniyatlarni beradi. Bundan tashqari, matematika fanini samarali o'qitish hamda uni amaliyotga tadbiiq qilinishida bir qator ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish [7, 12] va boshqa fanlar bilan integratsiyasi [13, 15] haqida ma'lumotlar berish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 149-154.
2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Мукимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки* 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." *Conferencea* (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2022.

9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 126-133.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." *Open Access Repository* 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." *Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1* (2023): 103-110.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." *Eurasian Journal of Engineering and Technology* 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." *Актуальные вопросы современной науки и образования* 9 (2022).
16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." *НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ*. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY* in Vocational Education." *JournalNX* 7.10: 223-225.